

DOI: <https://10.5281/zenodo.15542371>

TA'LIM JARAYONIDA TANQIDIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Nilufar Ibroximova

Namangan davlat pedagogika institute
o'zbek tili yo'nalishi 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tanqidiy tafakkur tushunchasi, uning ahamiyati va o'rganilganlik darajasi hamda o'quv jarayonida tanqidiy fikrlashni shakllantirish usullari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodlar tahlil qilinadi.

***Kalit so'zlar:** tanqidiy tafakkur, tahliliy fikrlash, zamonaviy ta'lim, mustaqil fikr, insert, muammoli vaziyat.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются понятие критического мышления, его значение, степень изученности, а также методы формирования критического мышления в образовательном процессе. Кроме того, анализируются эффективные методы, способствующие развитию критического мышления.

***Ключевые слова:** критическое мышление, аналитическое мышление, современное образование, самостоятельное мышление, метод INSERT, проблемная ситуация.*

ANNOTATION

This article discusses the concept of critical thinking, its significance, the extent to which it has been studied, and methods for developing critical thinking in the educational process. It also analyzes effective methods that contribute to the development of critical thinking.

Keywords: critical thinking, analytical thinking, modern education, independent thinking, INSERT method, problem situation.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning faqat bilim egallashi emas, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish, asosli xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarni shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda tanqidiy tafakkur — zamonaviy ta'limning asosiy komponentlaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Tanqidiy tafakkur – bu insonning voqea va hodisalarga nisbatan chuqur, tahliliy va mantiqiy yondashuvi, o'z fikrlarini asoslab bera olish hamda boshqa fikr-mulohazalarni baholay olish qobiliyatidir. U fikrlash jarayonida shubha qilish, izlash, tahlil qilish, baholash, qaror qabul qilish va xulosa chiqarish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dunyoda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish o'quvchi yoshlarning dunyoqarashi va bilim darajasini oshirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu sababli, bu sohada ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tanqidiy fikrlash nafaqat o'quv jarayonini chuqurlashtiradi, balki o'quvchilarning analitik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu ko'nikmalar orqali o'quvchilar murakkab muammolarni hal qilishda, dalillarni tahlil qilishda va oqilona qarorlar qabul qilishda mustaqil fikrlashni o'rganadilar.

Ona tili fani — nafaqat grammatik bilimlarni o'rgatuvchi, balki o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiruvchi, ijtimoiy-madaniy ongini shakllantiruvchi vosita hisoblanadi. Aynan ona tili darslarida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari keng bo'lib, bu darslar orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, dalillash, savol berish va savollarga asosli javob qaytarish ko'nikmalari hosil qilinadi.

Yangi avlod darsliklarining joriy etilishi, kompetensiyaviy yondashuv asosida tuzilgan davlat ta'lim standartlari, milliy va xalqaro baholash mezonlari (PISA, PIRLS, TIMSS)ning talablari tanqidiy tafakkurni yanada o'stirishga qaratilgan.

Tanqidiy tafakkurni rivojlantirish masalasi ta'lim tizimida dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu mavzu yuzasidan mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, o'zbekistonlik

olimlar – Q.Yo‘ldoshev, G.T.Toxirova, R.A.Qo‘ldoshev, G.A‘zamova, K.M.Mavlonova, M.X.Sobirova va boshqalarning ilmiy ishlarida tanqidiy tafakkurni shakllantirish, ayniqsa, o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish, matn asosida tahlil qilish, muammoni yechish ko‘nikmalarini tarbiyalashga alohida e‘tibor qaratilgan. Xorijiy tadqiqotchilardan J.Dyuui, R.Ennis, E.de Bono, M.Lipman kabi olimlarning ishlarida tanqidiy tafakkurning nazariy asoslari, usullari va amaliy qo‘llanishi keng yoritilgan. Shu bilan birga, bu mavzu bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar, asosan, umumiy didaktik yondashuvlar, tanqidiy tafakkurning psixologik-pedagogik asoslari va alohida fanlar doirasida o‘rganilgan bo‘lib, aynan ona tili darslarida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning tizimli metodikasi hanuz yetarlicha chuqur yoritilmagan.

Tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning asosiy usullari:

1. **Muammoli vaziyat yaratish:** darsda o‘quvchilarga oddiy emas, balki yechimi izlanishni talab qiluvchi muammoli savollarni qo‘yish ularning mustaqil fikrlashini rag‘batlantiradi.

2. **Debatlar va munozaralar:** har xil ijtimoiy-madaniy masalalar bo‘yicha bahs-munozaralar o‘tkazish o‘quvchilarning o‘z pozitsiyasini asoslash va boshqalarning fikriga nisbatan tahliliy yondashish malakasini rivojlantiradi.

3. **Tahliliy savollar berish:** Nima uchun?”, “Qanday qilib?”, “Nimani anglatadi?” kabi savollar tanqidiy fikrlash jarayonini rag‘batlantiradi.

4. **Matn ustida ishlash:** turli matnlarni tahlil qilish, undagi asosiy g‘oyalarni ajratib ko‘rsatish, muallif fikriga nisbatan munosabat bildirish orqali tanqidiy tafakkur shakllanadi.

6. **Kichik guruhlarda ishlash:** O‘quvchilarni guruhlarga bo‘lib, biror masalani birgalikda hal etishlarini tashkil etish ularda fikr almashish va alternativ qarashlarni qabul qilish qobiliyatini oshiradi.

5. “Venn diagrammasi”, “Baliq skeleti” kabi grafik metodlardan foydalanish: Bu usullar o‘quvchining tafakkurini vizual ravishda tashkil qilishga yordam beradi.

Xulosa

Tanqidiy tafakkur – bu zamonaviy ta’limning ajralmas komponenti bo‘lib, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, dalillarga asoslangan xulosa chiqarishi va muammolarga yangicha yondashuvi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Ushbu maqolada ko‘rib chiqilgan metodlar — muammoli vaziyat yaratish, munozaralar, tahliliy savollar, matn ustida ishlash, guruhlarda faoliyat olib borish hamda grafik usullardan foydalanish — o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Pedagoglar ushbu usullardan maqsadga muvofiq va ijodkorona foydalangan taqdirda, ta’lim sifati va o‘quvchilarning tafakkur madaniyati sezilarli darajada oshadi. Shu bois, tanqidiy tafakkurni rivojlantirish bugungi kunda nafaqat zarurat, balki dolzarb pedagogik vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘ulomova A.Q. Ona tili darslarida o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatini aktivlashtirish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1987..
2. Xalilova, N. A. (2020). Tanqidiy fikrlash va uni rivojlantirish metodlari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
3. Facione, P. A. (2015). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment.
4. Nosirova, Z. M. (2022). "Tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning samarali yo‘llari". Pedagogik ta’lim ilmiy-amaliy jurnali, №1(11), 45–49.
5. Ennis, R. H. (2011). The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and Abilities. University of Illinois.
6. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. (2020). Umumiy o‘rta ta’limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo‘yicha metodik tavsiyalar. Toshkent.